

O'ZBEKISTONNING JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A'ZOLIK MAJBURIYATLARI VA MANFAATLARI

Norbekov Fayzullo Abdullo o'g'li

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabasi

fayzullonorbekov@gmail.com

+998941609499

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10243170>

Annotatsiya: Bugungi iqtisodiy va siyosiy munosabatlar rivojlanayotgan va ziddiyatlar keskinlashayotgan bir davrda xalqaro subyektlarning o'zaro tashqi munosabatlari ularning siyosatida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Bundan kelib chiqadiki, xalqaro normalar, xalqaro shartnoma va tashkilotlar tashqi siyosatda muhim ahamiyatga ega. Uzoq muddatdan beri xalqaro iqtisodiy munosabatlarni tartibga solib kelayotgan, mamlakatlarning eksport, import salohiyatini oshirishga sharoit yaratib berayotgan va davlatlarning moliyaviy barqarorligini oshirishga ko'maklashayotgan shunday xalqaro tashkilotlardan biri bu Jahon Savdo Tashkilotidir. JST jahon savdosi qoidalarini ishlab chiqish yo'li bilan davlatlar savdo siyosatiga ta'sir ko'rsatish, savdo munosabatlarini erkinlashtiradigan va qat'iy tartib-qoidaga soladigan muzokaralar uchun yig'ilishlar o'tkazish, davlatlararo savdoda yuzaga keladigan nizolarni hal qilish va boshqa vazifalarni bajaradi. Hozirda O'zbekiston bu tashkilotga a'zo davlatlar qatoriga kirmaydi, ammo davlatimiz rahbarining JST ga mamlakatimizning a'zo bo'lishi yolidagi harakatlari e'tiborga loyiq. Yaqin yillarda davlatimiz tashkilotga a'zo davlatlarning biriga aylanadi va bu mamlakatimizning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish uchun yangi eshiklarni ochishi shubhasiz.

Kalit so'zlar: tovar, iqtisodiy qonunchilik, xalqaro savdo, import, eksport, valyuta, o'tish davri, ishchi komissiya, monopoliya, yalpi ichki mahsulot.

KIRISH

Jahon Savdo Tashkiloti (inglizcha: *World Trade Organization*) 1995-yilda o'zining a'zo davlatlari orasida savdo, iqtisodiy va qisman siyosiy sohalarni tartibga solish va rivojlantirish maqsadida tuzilgan. Jahon Savdo tashkiloti 1947-1994 yillarda faoliyat yuritgan GATT (ing. General Agreement on Tariffs and Trade, Tariflar va Savdo bo'yicha Bosh kelishuv)ning keyingi davrdagi davomchisi hisoblanadi. JST ning idorasi Shveysariyaning Jeneva shahrida joylashgan bo'lib, tashkilotning oliy idorasi tashkilotga a'zo davlatlarning har 2 yilda bir marta o'tkaziladigan Vazirlar Konferensiyasi hisoblanadi. Tashkilot o'z faoliyatini izchil va mukammal olib borishi uchun bir nechta qomita va kengashlarga bo'lingan, xususan, tovarlar savdosi bo'yicha kengash, xizmatlar savdosi bo'yicha kengash, intellektual mulk masalalari bo'yicha kengash shular jumlasidandir. JST ning eng asosiy vazifalaridan biri bu o'z a'zolari orasida savdoning rivojlanishi uchun keng imkoniyatlar yaratish va shu o'rinda davlatlar orasida bojni qisqartirish eng asosiy masala hisoblanadi. Jahon Savdo Tashkilotining a'zo davlatlari qatoriga kirish davlatning ham iqtisodiy, ham siyosiy, ham ijtimoiy sohalari uchun manfaatli hisoblanadi, shuning uchun uning a'zolar safi kengaymoqda.

ASOSIY QISM

Tashkilotga a'zolikning bir qancha manfaatli taraflari bo'lib, bular quyidagilardan iborat: Birinchidan, uning zamirida iqtisodiy manfaat turadi. Ya'ni to'siqlarsiz o'zaro mahsulot

ayirboshlashga erishiladi va tovar ayirboshlanishi yuksak texnologiyalarning qo'llanilishi hamda rivojiga hissa qo'shadi.

Ikkinchidan, xalqning turmush darajasini yaxshilashga turtki beradi, insonlarga sifatli mahsulot iste'mol qilish imkonini yaratadi. Chunki, pasaytirilgan bojlar natijasida mahsulot kirib kelishi kuchayadi va bu jarayon bozordagi iqtisodiy munosabatlarga bilvosita ta'sir qiladi. Tashkilotga a'zo davlatlarning bir-biriga mahsulot yetkazib berishi natijasida uning narxi pasayishi kuzatiladi. Shu o'rinda, mahsulotni xarid qiluvchilarning sotib olish salohiyati tabiiy ravishda o'sadi.

Uchinchidan, eksport qilinayotgan mahsulotlar hisobiga milliy mahsulotlar tannarxi tushirilishiga xizmat qiladi. Chetdan kirib kelayotgan sifatli tovar mahalliy ishlab chiqaruvchi tadbirkorlarning o'z mahsulotining sifati va narxini ideallashtirishga majbur qiladi. Natijada, raqobatbardosh muhit yaratiladi.

To'rtinchidan, milliy ishlab chiqarish hajmini oshirib, byudjetga pul tushumlarini ko'paytiradi, savdo liberallasuvi mamlakat va alohida vatandoshlarimizning daromadlarini oshiradi.

Beshinchidan, mehnat bandligiga ijobiy ta'sir etadi.

Bu o'rinda, JST ga a'zolik uchun majburiyat va manfaatlarni tashkilotning eng katta iqtisodiy ko'rsatgichlariga ega Xitoy misolida ko'rib chiqsak. Xitoy 15 yillik ziddiyatli muzokaralar natijasida 2001-yilning 11-dekabrda tashkilotning 143-a'zosi sifatida qabul qilingan. Biroq, a'zolik uchun Xitoy davlatiga bir muncha mashaqqatli vazifalar belgilandi. Jumladan, uzoq muddatdan beri saqlanib kelayotgan 25 foizlik boj tariflarini 7 foizga tushirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlar 31 foizdan 14 foizga kamaytirish, Xitoyda faoliyat yuritayotgan chet el kompaniyalar to'siqlarni bartaraf etish, oshkoralik yuzasidan islohotlar o'tkazish, tizimli islohotlar o'tkazish va bank sektori, sug'urta, telekommunikatsiya, kasbiy xizmatlar kabi muhim sohalaridagi qator tarmoqlarni keng miqyosda ochish shular jumlasidandir.

Yuqoridagi majburiyatlarni bajara olgan Xitoy uchun tashkilotga a'zolik katta manfaatlar keltirdi. Jumladan, 2008-yili boshlangan jahon moliyaviy inqirozi davrida arzon hisoblangan Xitoy tovarlari uchun cheklovlar olib tashlandi, Xitoy boshqa davlatlarning nazdida arzon ishchi kuchi manbayiga aylandi va mamlakatdan katta miqdorda ishchi kuchi eksport qilindi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, xozirgi kunda xorijda ishlayotgan 70 million xitoylik taxminan 70 milliard dollar pulni Xitoyga yuborib turadi.

Yuqoridagilarni hisobga olsak, JST ga a'zo bolish mamlakatning barcha sohalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi ekan, ammo nega haligacha O'zbekiston Jahon savdo tashkilotining a'zosi hisoblanmaydi. O'zbekiston 1994-yil 21-dekabrda JSTga a'zo bolish maqsadida ariza topshirgan va shu vaqtda ishchi guruh tuzilgan. Deyarli 29 yil davomida nega mamlakatimiz JST ga a'zolar safiga qo'shilmadi? Bu ish amalga oshishi uchun bizga nima to'sqinlik qildi? Birinchidan, JST ning talablariga ko'ra, a'zo bolgan davlat bojxona tariflarini 8-10 foizga tushirishi kerak bo'ladi va bundan esa davlat budjeti katta zarar ko'radi. Lekin, bojxona tariflarining qisqarishi bozordagi mahsulot narxining tushishiga sabab bo'ladi va bu aholi uchun bir qancha qulayliklarni yaratdi.

Ikkinchidan, iqtisodiyotning liberallasuvi, sanoatning xususiylashtirilishi va bozor erkinligiga davlat aralashuvini cheklash sohasida tugallanmagan ishlar turibdi.

Uchinchidan, mamlakatimizda zamon talabiga mos raqobatbardosh mahsulot, xususan, paxta xomashyosini ishlab chiqarish uchun katta mas'uliyat vujudga keladi. Chunki BAA, Xitoy va Hindiston kabi davlarda ishlab chiqarilayotgan paxta mahsuloti bilan raqobat qilish

davlatimiz fermerlari uchun ancha murakkab bo'lishi mumkin. Natijada, qishloq xo'jaligidan kelayotgan daromat qisqarishi va 49.5 foizi qishloqlarda yashaydigan davlat uchun bir qancha muammolar tu'g'ilishi mumkin. Qishloqqa sanoat tarmoqlari kirib kelishi G'arb mamlakatlarida bo'lganidek, fuqaroning tafakkur dunyosi jiddiy o'zgarishiga va ijtimoiy faolligiga olib keladi.

Bundan tashqari, 1994-yilda tuzilgan ishchi guruh izlanishlari natijasida shu ma'lim bo'ldiki, davlatimizning tashkilotga qo'shilish yo'lidagi eng qiyin to'siq bu proteksionizmning ustuvor bo'lib qolayotganligidir. Natijada, mamlakatning asosiy eksport mahsulotlarining narxi jahon bozorida pasayishi kuzatildi. 2008-yilgi jahon iqtisodiy inqirozi sharoitida bu jarayon yanada chuqurlashganligini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Bojxona to'siqlari va davlatning iqtisodiyotga yuqori darajadagi aralashuvi yillar davomida saqlanib qoladi. Qolaversa, rasmiy kurs va norasmiy bozor kursi o'rtasida katta tafovut vujudga keldi va aynan valyuta konvertatsiyasi mamlakatimizning jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishini qiyinlashtirgan sabablardan biri hisoblandi.

O'zbekistonning Jahon Savdo Tashkilotiga a'zo bolishi bizga, davlatimizning aholisiga, umuman, mamlakatimizning o'ziga nima beradi degan haqli savol tug'iladi. Birinchidan, JST ning asosiy tamoyili yoki, boshqa so'z bilan aytganda, qonuni bu ochiqlik, shaffoflik va erkinlikdir. Tashkilotning a'zosi sifatida mamlakatimizning iqtisodiyotida bu "o'yin" qoidalariga qat'iy amal qilinadi va proteksionizm siyosatidan bosqichma-bosqich vos kechiladi.

Ikkinchidan, qonun bilan belgilangan bojxona tariflari tufayli iste'molchilarning arzon va sifatli xomashyo hamda xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Arzon mahsulotning hisobiga mahalliy tovarlarning ham narxi pasayadi va bu barcha mahsulotlarning xalqaro miqyosda raqobatbardosh bo'lishiga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

Uchinchidan, mamlakat ichidagi monopol kompaniyalarning ichki bozordagi ustun mavqeyiga chek qo'yiladi va erkin raqobat muhiti yaratiladi.

Qolaversa, investorlarning mamlakatimizga kirib kelishi sezilarli darajada oshadi va bu yangi ishlab chiqarish markazlari va ish o'rinlari yaratilishi uchun asos bo'ladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mamlakatimiz tashkilotga a'zo bo'lish yo'lidan ketar ekan, bu yo'lning qancha davom etishini aytish qiyin. Chunki, mamlakatimizning oldida hal qilinishi kerak bo'lgan ko'plab muammolar yotadi va bular hal qilinmas ekan, bizning raqobatbardosh iqtisodiyotga ega bo'lishimiz dargumon. Xususan, tog'-kon, neft-gaz, energetika, temir yo'l, havo yo'llari va shu kabi yo'nalishlardagi muammolar va kamchiliklarning ko'pligi achinarli hol.

Davlatimiz rahbarining jonbozligi, tashkilotga a'zolik uchun mamlakatimizning ichida qabul qilinayotgan qonun va farmonlar hamda ishchi komissiyaning faoliyatiga qaraydigan bo'lsak, tashkilotga qo'shilish uchun ildam qadamlar bilan ketayotganimizga ishonchimiz komil bo'ladi. Zero, yuqorida keltirilgan masalalarning ijobiy yechimiga erishish uchun mamlakatimizning taraqqiyot yo'li va yuksak farovonligiga erishish uchun yangicha yondashuvlar va istiqbolli yo'llar belgilab olinishi kerak, deb ishonamiz.

Yuqorida ta'kidlanganidek, JST ga a'zolik davlatimizda monopolistik tizimga barham beradi va iqtisodiyot uchun raqobatbardosh sharoit yaratiladi. Bunday, dadil qadam, shubhasiz, mamlakatimiz istiqboli uchun muhim rol o'ynaydi.

References:

1. Jahon Savdo tashkilotining rasmiy veb-sayti: <https://www.wto.org/>
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/jahon-savdo-tashkilotiga-a-zolik-o-zbekiston-uchun-qanchalik-foydali>
3. <https://raqobat.gov.uz/jstga-azolik-qomitada-ishchi-guruhi-yigilishiga-tayyorgarlik-yuzasidan-uchrashuv-bolib-otdi/>
4. <https://kun.uz/uz/news/2022/06/26/28-yil-nega-ozbekistonning-jstga-azo-bolishi-chozilib-ketdi>
5. <https://lex.uz/>
6. Ponkratova L.A., Chjao Xing. Xitoyning tashqi savdosi: tarkibiy o'zgarishlarni dinamikasi va baholash xususiyatlari. Milliy manfaatlar: ustuvor yo'nalishlar, 2011 yil. 2 (95), bet. 44-53.

INNOVATIVE
ACADEMY